

El patrimonio cultural en México y sus identidades en la mirada del Estado nación y su ruptura

Mexico's cultural heritage and its identities in the sights of the nation state and its rupture

Yúmari Pérez Ramos

Universidad Nacional Autónoma de México
yumaripr@unam.mx

Diana Ramiro Esteban

Universidad Nacional Autónoma de México
dre@posgrado.unam.mx

Recibido: 31/01/2024

Aceptado: 28/05/2024

Formato de citación:

Pérez Ramos, Y., Ramiro Esteban, D. (2024). "El patrimonio cultural en México y sus identidades en la mirada del Estado nación y su ruptura". *Aposta. Revista de Ciencias Sociales*, 102, 100-117, <http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/perezramiro.pdf>

Resumen

El surgimiento de México como Estado nación se produjo, como en otras regiones europeas y de Latinoamérica, a costa de su diversidad cultural y geográfica. La formulación de una historia nacional aparejada al proyecto del Estado nación se extendió en un proceso de más de 200 años, en que se entendió que la cultura y el patrimonio eran un todo homogéneo y monolítico. En este artículo se hace un recorrido de ese proceso, desde su tiempo inaugural hasta su consolidación en el periodo posrevolucionario, para luego identificar la crisis que se suscitó a partir de finales del siglo XX en que entró en escena un panorama multicultural y se fracturó el *status quo* del Estado nación y la unidad cultural. Como respuesta a esto, la aparición de los contramonumentos como elementos de rememoración se da en el contexto del reconocimiento de la alteridad y multiplicidad de identidades. La reflexión y cuestionamiento a los procesos de valoración y selección del patrimonio se hace presente ante su desvinculación con la sociedad actual.

Palabras clave

Estado nación, identidad nacional, patrimonio cultural, México, contramonumento.

Abstract

Mexico's emergence as a nation-state occurred, as in other European and Latin American regions, at the expense of its cultural and geographic diversity. The construction of a national history coupled with the nation-state project, that lasted over a process of almost 200 years. In this process, culture and heritage were assumed as a homogeneous and monolithic whole. In this article we have reviewed this process, from its first moment until its consolidation in the post-revolutionary period. Then, we identified the crisis that emerged in the end of the 20th century, when the *status quo* of the nation state was broken by the entry of other identities that confronted the national identity. As a result, the appearance of counter-monuments as elements of remembrance occur in the context of the recognition of otherness and multiplicity of identities. Debate and questioning the values and selection of the cultural heritage in present as its moves away from current society.

Keywords

Nation-state, national identity, cultural heritage, México, counter-monument.

1. Introducción

En México, el patrimonio despierta un halo de solemnidad, hay una idea reverencial sobre los objetos, lugares y edificios del pasado que nos hace verlos como intocables; su significación se cultiva en las aulas escolares, en el entorno social y en los discursos políticos, que nos envuelven desde la infancia. La idea de pertenencia y unidad que conseguimos a través del patrimonio tranquiliza y emociona, porque es una veleta para entender de dónde venimos y quienes somos como individuos y como comunidad. El origen de esa construcción identitaria puede buscarse en los tiempos de fragua del Estado nación, cuando en los albores del siglo XIX México surgió como país independiente y las élites hegemónicas se dieron a la tarea de producir un discurso de lo nacional. La antigüedad indígena se escogió como fundamento mítico histórico de la identidad colectiva, y así se consolidó y petrificó con el paso del tiempo, desde entonces y hasta hoy puede verse el águila sobre el nopal devorando la serpiente en el escudo nacional, signo del relato mítico, muy mítico, del origen de lo mexicano. En palabras de Bonfil-Batalla (1990: 91), se trató de una “hábil alquimia ideológica” mediante la cual el pasado indígena pasó a ser el nuestro, “el de los mexicanos no indios”. En este artículo hacemos una revisión de los esfuerzos y usos del relato histórico que impusieron las élites en el poder en distintos momentos del Estado nación, nos preguntamos cómo se inculcó esa “alquimia” en el discurso de lo nacional desde la óptica del patrimonio cultural.

La imposición de una sola identidad nacional tuvo sus réditos en el aseguramiento de la unidad y cohesión de la nación moderna, su consolidación y momento cúspide pueden verse en el periodo posrevolucionario en que nación y cultura terminaron por cohesionarse como un todo. Sin embargo, esta idea de unidad se matiza al reconocer la presencia inmanente de identidades subalternas, cuya invisibilización o hasta opresión fue una necesidad característica del Estado nación por lo imposible de dar cabida a su alteridad en el discurso nacional. Fue en las postrimerías del siglo XX, cuando el proyecto neoliberal terminó por imponerse, que ingresamos en una nueva etapa de revelación de las contradicciones inherentes a las desigualdades sociales y a la existencia de otras identidades. Su irrupción en la escena confrontó el discurso colonialista característico de la historia nacional en que la cultura había sido dada como una formación homogénea. Si el patrimonio había sido estratégico para la construcción

del Estado nación, también puede serlo en tiempos de confrontación en que se le centra y utiliza para actuar política y simbólicamente “en los nuevos escenarios abiertos por el retiro del Estado, por las nuevas normas jurídicas y, de manera paradójica, con las nuevas reglas del mercado” (Machuca, 2005: 12).

La descolonización de México fue incompleta: se obtuvo la independencia frente a España, pero no se eliminó la estructura colonial interna, dado que los grupos que han detentado el poder desde 1821 nunca han renunciado al proyecto civilizatorio de occidente ni se ha superado la visión distorsionada del país que es consustancial al punto de vista del colonizador (Bonfil-Batalla, 1990: 10). Por tanto, esta conformación de la identidad nacional ha dejado una marca en la manera que se asignan valores a los objetos para patrimonializarlos, lo que en un momento de ruptura con esas ideas que hacen a un lado a las diversidades, se abre la necesidad de invertir las categorías de ese culto al pasado y sus formas de rememoración, dando paso a la expresión del contramonumento. Como respuesta a esta crisis se trastoca el sentido de identidad que solo se conoce a través de un discurso unidireccional y oficial. A lo largo del artículo, se cuestiona crítica y reflexivamente el origen y significados de los valores patrimoniales para en la coyuntura del hoy, encontrar en el objeto una oportunidad de arrancar su tradición y recolocarlos con juicios más honestos y propios de cada alteridad.

2. El Estado nación y su apropiación del pasado

México, como otros países de Latinoamérica, se enfrentó a la búsqueda de su identidad una vez consumada la independencia. Por primera vez, los mexicanos tuvieron la oportunidad de crear un proyecto político nacional. Había que construir una idea de nación a partir de aquello que lograra engranar todas las partes. Luis Villoro (1998) identifica dos tipos de nación: las históricas, que fundan su identidad en su origen y transcurso en el tiempo, y las proyectadas, que lo hacen mediante una decisión voluntaria; es decir, en las primeras el proyecto nacional se origina en la historia, en las otras ocurre al revés: del proyecto nacional surge la interpretación de la historia. México se correspondió con la segunda, por lo que la elaboración de una historia propia corrió inextricablemente unida a la del proyecto político del Estado nación. En esta línea de pensamiento, Díaz-Polanco (2006: 132) explica que “para consolidar su identidad, los grupos se dotan de un pasado fundante y una memoria histórica que otorga sentido a su unidad sociocultural; y no es raro que la historia común y cohesiva de la nación sea más inventada que desentrañada”.

El proyecto nacional y la interpretación de su historia se elaboraron en el contexto de disputa entre liberales y conservadores, el triunfo de los primeros llevó a la adopción del pasado indígena como cara de la nación. Su identificación como origen fundante se apoyó oportunamente en la distancia temporal y cultural que le separaba del presente, toda vez que a quienes se reconocía era a los indios que vivieron el pasado y no a los que habitaban el presente. Mientras tanto, el pasado colonial se hizo de lado por su evidente contradicción frente al proyecto político que había alumbrado la independencia, punto de arranque de la nueva nación. Desde entonces, los signos e ideales de la nación emancipada se adoptaron por los nuevos mexicanos a través de producciones a cargo del Estado, como desfiles, emblemas, himnos, nombres de calles y lugares, ceremonias públicas, monumentos, sitios y edificios resignificados, un sistema de ritos y símbolos conmemorativos formulados con base en el discurso histórico que aun no siendo verídico era capaz de hundir sus raíces “en el relato mítico o reactivo” (González-Varas, 2014: 72).

Ante una realidad histórica compleja, tejida a partir de múltiples y diversas realidades, Cottom (2008: 30-31) pone en duda la idea determinista de que el Estado

nación decimonónica se produjera a partir del principio de negar al indio vivo y resaltar al indio muerto; en su propuesta, el enfoque debería buscar comprender cómo el proyecto político de nación, a cargo de las elites en el poder, se cimentó en elementos y evidencias culturales, produciéndose una relación de subordinación utilitaria de la nación cultural ante los intereses de la nación política. Esta condición particular de la formación del Estado nación mexicano, le dio un impulso extra a la ya de por sí necesidad de todo Estado nación de registrar y resguardar los testimonios de su historia nacional. Así se entiende que aún en el contexto de guerra y quebranto económico que intermitentemente abrumó al siglo XIX mexicano, se mantuviera la práctica de crear museos y archivos: “La compulsión de dotar a la nación de una identidad histórica y cultural, la idea de fundar un museo mexicano será compartida por el imperio de Iturbide, la república, el imperio de Maximiliano y los gobiernos conservadores y liberales” (Florescano, 1997: 155).

3. La carga simbólica del pasado sobre el objeto

La formación de colecciones museísticas y de archivos documentales constituyó un primer acto de patrimonialización de objetos del pasado. Apenas pasado un año de la consumación de la independencia (1822), Agustín de Iturbide ordenó el establecimiento del Conservatorio de Antigüedades y de un Gabinete de Historia Natural, aprovechando las colecciones preexistentes de la Universidad y, en 1823, Lucas Alamán propuso en el Plan de Educación la integración de cátedras de “antigüedades y lengua mexicana” que, como parte de la educación cívica y política, buscaba el fomento de la conciencia histórica nacionalista (Lombardo, 1997: 200), indispensable para el Estado en formación. En 1825, por órdenes del primer presidente Guadalupe Victoria, el mismo Lucas Alamán se encargó de formar el Museo Nacional en un local del edificio de la Universidad, el interés era “reunir y ostentar todas las preciosidades”, es decir, crear y comunicar una interpretación de la historia nacional depositada de piezas selectas: “Monumentos muy preciosos para este estudio y otras exquisitas producciones y objetos que despedirán nuevas luces para las ciencias y las artes” (Espinosa de los Monteros, 1827: 28-29). Siguiendo los modelos museísticos europeos, la colección se diferenció en dos campos: lo de origen antrópico y lo proveniente de la naturaleza, así, por un lado, se reunieron pinturas y dibujos sobre la historia de los indígenas, monumentos de piedra y de barro, manuscritos con piezas nacionales y extranjeras y cuadros de pintores mexicanos y, por el otro, diversos géneros de conchas y minerales, maderas y huesos extraordinarios (Rico, 2008: 59).

Es interesante reparar en las elecciones sobre el pasado que caracterizaron tanto al segundo imperio como al periodo de la República restaurada, dada su coincidencia temporal y cultural con la idea moderna e institucional del patrimonio como recurso de consolidación de la estructura ideológica del Estado nación. No es de extrañar que Maximiliano de Habsburgo, envuelto en los ideales románticos y el pensamiento positivista, haya buscado implantar las ideas nacionalistas que contemporáneamente florecían en su tierra natal y que llevarían coetáneamente a la formación del Imperio Austrohúngaro (1867). Su unidad y coherencia social, como la de cualquier otro Estado nación, se apoyó en la construcción de una identidad nacional a costa del sometimiento de la diversidad de los grupos étnicos y naciones que habitaban su territorio.

En su necesidad de legitimarse como emperador de México, Maximiliano dio continuidad a la propuesta liberal de interpretar la historia a partir de dos momentos vistos como fundacionales: el pasado indígena, manifiesto en signos y vestigios materiales, dispuesto en las vitrinas y colecciones del Museo Nacional, y la independencia nacional, reconociendo y montando en pedestales a sus héroes. También

decretó como festividades nacionales el aniversario de la independencia y el día de la Virgen de Guadalupe, haciendo una incorporación formal al discurso de lo nacional de lo que antes eran tradiciones o devociones populares, en busca de despertar sentimientos de pertenencia y lealtad que auspiciaran la construcción de una identidad nacional lo suficientemente poderosa para unificar un país tan diverso como era México.

El interés del emperador y de otros contemporáneos mexicanos y extranjeros sobre la antigüedad indígena se potenció gracias a la consolidación de la arqueología como disciplina científica y al coleccionismo en boga tanto en Francia como en otras naciones europeas. En 1865 Maximiliano de Habsburgo emitió un decreto en beneficio del Museo Nacional para reubicarlo en la antigua Casa de Moneda, a un lado de Palacio Nacional, a la vez que ordenó la incorporación de una Biblioteca con los fondos procedentes de la Universidad y de los conventos desamortizados por las Leyes de Reforma, la que sería la Biblioteca Nacional. El Emperador le dio el nombre de Museo Público de Historia Natural, Arqueología e Historia, tres áreas del pensamiento positivista de entonces, en su decreto decía “Reunido en este establecimiento, [...] todo lo que de interesante para las ciencias existe en nuestro país y que por desgracia no es bastante conocido, llegaremos a formar un Museo que eleve a nuestra Patria a la altura que es debida” (El Diario del Imperio, 1865).

En la misma década, en 1867, se llevó hasta la Exposición Universal de París una réplica del monolito conocido como la Coatlicue, presumiblemente fabricada en yeso; el original estuvo en su tiempo en lo alto del Templo Mayor de la Gran Tenochtitlan y durante todo el periodo colonial permaneció bajo tierra. En 1790 fue redescubierto, cuando se realizaban reformas a la plaza principal de México, pero se le volvió a sepultar: “La imagen azteca no sólo podía avivar entre los indios la memoria de sus antiguas creencias, sino que su presencia en los claustros era una afrenta a la idea misma de belleza” (Paz, 2004: 75). El barón Alexander Von Humboldt, en su viaje a México en 1804, pidió examinar la famosa piedra y una vez satisfecha su curiosidad, se le volvió a enterrar. Años después se sacó a la luz definitivamente, primero se dejó en un rincón de la Universidad y luego se integró a la colección del Museo Nacional, en una fotografía de 1880 se le ve colocada sobre un basamento en su jardín (*vid.* Fig. 1).

Figura 1. Coatlicue en los patios del Antiguo Museo Nacional, 1880

Fuente: Mediateca INAH.

Su tránsito en esos pocos años sirve como relato de la transformación que sufrió la relación con el pasado indígena en el proceso de construcción del Estado nación, en su dimensión de nación cultural, pasando de ver en la piedra una manifestación condenable por su *paganismo* y *fealdad*, a otra culturalmente aceptada y hasta encumbrada, legitimadora de la nación, en una rememoración de un pasado mítico, lejano y ajeno. Así se fueron depositando valores ideológicos, políticos, de poder y culturales sobre los objetos, tanto muebles como inmuebles, dando paso a una construcción identitaria que se cimentó en lo que hoy conocemos como patrimonio cultural, y que desde entonces se fue fortaleciendo a través de medios educativos como gabinetes, exposiciones e instituciones científicas y artísticas, entre otros, encargados de su resguardo, conocimiento y difusión.

La importancia que adquirió el Museo Nacional como institución encargada de custodiar esa herencia atesorada, y el constante crecimiento de sus colecciones, llevó a dotarlo de un espacio propio: el antiguo edificio de la Casa de Moneda, con lo que se quiso dignificar la custodia y sobre todo la muestra pública de sus colecciones, ayudando a situar al pasado en un lugar preciso y acotado, recluyéndolo en sus vitrinas “como un pasado histórico” (González-Varas, 2023: 54). Se compuso un “relato espacial” (De Certeau, 2007), es decir, con la configuración, agrupación y posición de las piezas en un espacio determinado, se ayudó a comunicar una historicidad impuesta de un discurso cerrado e inamovible. En este acto de museificación del pasado indígena puede verse el interés por invisibilizar a la diversidad característica del país, actuaciones que se produjeron entonces y que se han mantenido hasta nuestro siglo XXI, complejizándose a través de la museografía que institucionaliza la escritura de la historia, que descontextualiza al objeto de su realidad e intenta recrear en el espectador una sensación de *estar ahí* frente lo auténtico. El museo histórico, como categoría museal, se convierte en discurso dispuesto de la cosa expuesta (Morales, 2009: 44).

3.1. La categorización del pasado: divide y vencerás

La desintegración de las colecciones del Museo Nacional tuvo su primer momento en 1910, cuando en los festejos del centenario de la Independencia se creó el Museo de Historia Nacional. Ya en tiempos posrevolucionarios, hacia la segunda mitad del siglo XX, se diversificaron y ampliaron las colecciones originales para la formación de tres museos nacionales: el de Historia, que abrió sus 30 salas en 1944 en el Castillo de Chapultepec, el del Virreinato inaugurado en el antiguo Colegio Jesuita de Tepotzotlán en 1963, y el de Antropología en 1964, para el que se proyectó un gran edificio en Chapultepec que resonó en México y el mundo por su magnificencia arquitectónica y lo portentoso de su colección, y que lleva a reconocer la importancia que mantuvo el pasado indígena en la ideología nacionalista posrevolucionaria. Como explica Anthony A. Shelton, el discurso museográfico del Museo Nacional de Antropología (cit. en Luck, 2009) exhibe el abismo entre el pasado indígena idealizado y la realidad de los grupos indios contemporáneos, incluso presente en la separación curatorial que llevó a exhibir por un lado los bienes arqueológicos –en planta baja– y por otro los etnográficos –en planta alta–, revelando lo imposible y así el fracaso museístico en su intento de exponer una continuidad cultural de los indígenas actuales como descendientes del pasado prehispánico.

En el despojo que hizo el Estado a la comunidad de Coatlinchan del monolito conocido popularmente como Tlaloc para su ubicación en la entrada del Museo Nacional de Antropología en el tiempo de su inauguración, se lee la presencia de la contradicción y el actuar colonialista que acunan la imposición forzada de una cultura

nacional, que desapropia a unos grupos para intentar dotar a todos de una identidad homogeneizada. El desplazamiento de la llamada piedra de los Tecomates desde su lugar ancestral (*vid.* Fig. 2), significó un acto de poder, e incluso de violencia, por parte del Estado sobre esa comunidad, al desconocer la relación identitaria, y así emocional, que tenían con la piedra; el intento reactivo para impedir el traslado del monolito de 165 toneladas fue inmediatamente sofocado haciendo presente al ejército, revelando la marginalidad y vulnerabilidad características de las comunidades subalternas en el contexto del proyecto nacional. Esta acción de patrimonialización abrigada en el traje de una empresa cultural nacional fue dirigida para esa construcción histórica, para observar el presente a través de los objetos del pasado. Décadas atrás, en 1903, los arqueólogos del régimen porfiriano, Alfredo Chavero y Leopoldo Batres, discutían si aquel monolito era una figura masculina o una femenina o si en realidad era Tlaloc, lo que da claros recursos para observar cómo unos sistemas de valores se sobreponen a otros. Lo mismo en cuanto a las consecuencias del vacío que se produjo en la comunidad por la desapropiación de la piedra, de lo que poco o nada se habló en el momento, sino hasta 2011 que Sandra Rozental puso en el panorama su ausencia en el entramado de las categorías de posesión, propiedad y poder sobre el patrimonio (Rozental, 2011).

Figura 2. Gente sobre el monolito (Tlaloc) en Coatlinchan, 1960

Fuente: Mediateca INAH.

La creación del Museo Nacional de Antropología y de otros museos y su incorporación en un sistema nacional enfocado en la preservación de los bienes arqueológicos e históricos en el contexto de la política cultural posrevolucionaria, hace evidente el uso que se dio al patrimonio en la legitimación del régimen político y en la promoción de la unidad nacional. Estos museos se enfocaron en determinadas épocas de la historia nacional, declarándose una periodización en tres tiempos históricos: el México prehispánico, el virreinal y el independiente, con su culmen en el México posrevolucionario. La historia que importó fue la de los movimientos de construcción del Estado nación: la Independencia, el movimiento de Reforma y la Revolución de 1910, “de la cual surgió triunfal el Estado revolucionario” (Florescano: 2014: 559). Además de apoyarse en las piezas de museo, en los edificios históricos, en los sitios arqueológicos y en tantas otras manifestaciones culturales de orden patrimonial, el Estado posrevolucionario usó dos creaciones propias de su época: el cine y el muralismo mexicanos, que le sirvieron como vehículos de comunicación del relato

histórico en que se basaba la identidad nacional; a su vez, estas manifestaciones adoptaron un sentido patrimonial –incluso el muralismo declarado en la Ley Federal de Monumentos de 1972–, constituyéndose un metarrelato de la cultura nacional cuya producción deja ver la fuerza y consolidación hegemónica del discurso de lo nacional.

3.2. Leyes, valoración y posesión

Para Cottom, la creación de instrumentos legales, así como de entidades administrativas, debe verse como la institucionalización de la valoración, del conocimiento y, sobre todo, de la preservación de los bienes que eran fundantes para una idea de Nación (Cottom, 2008: 61). Más allá del Museo Nacional y sus reglamentos enfocados en la custodia de antigüedades prehispánicas y otras piezas coleccionadas, en México hubo pocas iniciativas en las décadas siguientes a la independencia y tuvieron que pasar casi 60 años para que se dieran las primeras bases legales de protección de bienes muebles y también inmuebles. En 1885, el gobierno del presidente Porfirio Díaz creó el cargo de Inspector y Conservador de Monumentos Arqueológicos de la República, y en 1897 el Congreso decretó, por iniciativa presidencial, la Ley de Monumentos Arqueológicos en cuyo artículo 1º se declaró su propiedad nacional.¹

En ambos decretos puede verse el influjo de las ideas en boga en la Francia decimonónica, país que tomó un papel vanguardista en el tema de la protección de edificios históricos, haciendo intervenciones sobre edificios emblemáticos que habían sido agredidos por efecto de la Revolución Francesa –por ejemplo la Catedral de Notre Dame en París, de la que se hizo cargo el famoso arquitecto Viollet Le Duc–, y también con la institucionalización de la protección del patrimonio a través de la creación de instancias como la Comisión de Monumentos Históricos y el cargo de su inspector. Francia, convertido en el referente cultural de México, fue el destino predilecto de los intelectuales y artistas del régimen porfirista, entre otros Leopoldo Batres, quien se formó como arqueólogo y antropólogo en París y que a su regreso recibió inauguralmente el nombramiento de Inspector y Conservador de Monumentos Arqueológicos. Mientras que en Francia lo que interesó proteger fueron edificios del pasado medieval –monumentos históricos–, en México el enfoque fue en las ruinas arqueológicas de la antigüedad indígena. Más allá de las evidentes diferencias en ambos casos, lo que puede verse es la subyacencia de un lado característico y vital del Estado nación que lleva a la protección de aquello que considera representativo de su pasado fundante y así de su identidad cultural.

En una ley siguiente, la “Ley sobre la conservación de monumentos históricos y artísticos y bellezas naturales” de 1914, se manifestó un nuevo orden en la adopción del pasado, y así de la interpretación de la historia y de la herencia cultural; por primera vez se legislaba sobre los bienes del periodo virreinal, hasta entonces negados e ignorados, sin definición ni mucho menos protección. Se trató de un nuevo pensamiento gestado en las postrimerías del siglo XIX, cuando se decidió asumir al pasado indígena y al colonial como partes integradoras de la historia nacional. Ese andamiaje ideológico llevó a un avance en la conservación de la herencia histórica y artística, y ya no solo la arqueológica: “Que en el territorio nacional existen muebles e inmuebles de importancia artística e histórica, que son, por tal motivo, elementos preciosos de la civilización que el Estado debe atender cuidadosamente” (art. 2º, en Cottom: 2005: 431). De manera novedosa para México, esta ley, en su primer artículo, hablaba de patrimonio cultural, noción con la se aludía a “monumentos, edificios y objetivos artísticos e históricos”; también de destrucción, de restauración y de originalidad.

¹ Todas las leyes referidas están tomadas del apartado “Cronología y anexos” en Cottom (2008: 375-515).

La creación de instituciones y figuras para la protección del patrimonio lleva a cuestionar el régimen de posesión simbólica que se fue fraguando al paso del tiempo. Desde la Ley de 1934 sobre Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural en que la Secretaría de Educación Pública quedó potestada para la declaratoria, colaboración y seguimiento de los monumentos históricos –los posteriores a la consumación de la conquista, que cumplan con los intereses públicos y estén vinculados a la historia política o social (art. 13, Ley 1934 de 19 de enero)– hasta la que se encuentra vigente, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas Históricas de 1972, que ha hecho patente el sentido de protección y conservación del discurso de la identidad nacional a través de sus géneros de monumentos. En esta ley perdura la propiedad legal de todos los bienes arqueológicos, a la luz o bajo tierra, por parte del Estado, ya decretada en la Ley de 1885, en donde puede verse una prueba más de la pervivencia y consolidación del Estado nación a partir de su enclavamiento en el pasado indígena.

4. Relatos de la interpretación y negación de lo indígena

La construcción de un Estado de dimensión nacional fue un proceso largo, consolidándose en el régimen de Porfirio Díaz, en cuyo contexto de legitimación y unidad fue principal la producción de una “imagen nacional”, tanto para consumo interno como internacional. Junto con la noción de progreso, el discurso oficial dio continuidad al poder simbólico del pasado indígena, que este caso trascendió en múltiples producciones en que puede verse la manipulación discursiva del relato histórico (Martínez, 2013: 334). Las esculturas de dos emperadores aztecas, obras del escultor Alejandro Casarín, hoy conocidas como Indios Verdes por el color del óxido que les cubre, son significativas en ese sentido. Es posible que estas esculturas de bronce hayan sido encargadas para su exhibición en la Exposición Universal de París de 1889, destino al que no se enviaron por lo costoso de transportar su tonelaje. Varadas en México, se decidió colocarlas flanqueando la entrada al Paseo de la Reforma en las inmediaciones de la Alameda, un emplazamiento de la mayor importancia en la ciudad de entonces. La reacción de la aristocracia porfiriana fue virulenta: se acusó la falta de buen gusto y de estética, en una nota periodística en que se exigía el retiro de las esculturas se les calificó como “una triste muestra del atraso de nuestros artistas y del mal gusto de nuestra sociedad” (Martínez, 2013: 348). El escultor había dotado a estas figuras de fortaleza y personalidad, su talla enorme las hacía imponentes, como si fueran poderosos gladiadores, sin embargo, los grupos hegemónicos, habitantes de este sector de la ciudad, las despreciaron por su significación como indios. Así el discurso de lo nacional fundado en un pasado mitificado e idealizado –esta vez a manos de un escultor–, no podía traerse ni siquiera retóricamente al presente.

Las Exposiciones Universales de la época resultaron un mejor foro para dar cabida a esa insistencia del Estado en proyectar una imagen nacional moderna inspirada en su pasado más remoto: la antigüedad indígena, en donde debía encontrarse el *carácter mexicano*. Para una primera exposición, París, en 1867, se hizo una reproducción del exterior del templo de Xochicalco, y en una siguiente, también en la capital francesa y ya en el porfiriato, en 1889, se produjo un pabellón que recibió el nombre de Palacio Azteca (*vid.* Fig. 3). Sus arquitectos Antonio M. Anza y Antonio Peñafiel tuvieron que seguir las instrucciones del ministro de Fomento, el Gral. Carlos Pacheco: “representar el tipo característico de algún o algunos monumentos del país y a cuyo tipo se desea dar un carácter nacional en el extranjero” y “representaba una construcción de carácter exclusivamente mexicano” (Díaz y de Ovando y Sánchez, 1994: 113-114).

Figura 3. Pabellón de México en la Exposición Universal de París de 1889

Fuente: Museo Amparo <https://museoamparo.com/exposiciones/pieza/2716/pabellon-de-mexico>

Lo anterior deja ver la consideración de “monumento” y de “carácter nacional” ligados a un solo mundo prehispánico, negando su diversidad cultural, en busca de reconocer una sola identidad: la mexicana, en este caso concentrada en un elemento arquitectónico, un culto a la memoria que, separada del presente, aspira a la conquista del futuro. Sus propios creadores vieron en el pabellón una revaloración del pasado cultural y artístico prehispánico, en la descripción de 1888 del proyecto, Peñafiel da una pormenorizada reseña sobre los elementos que le componen: una escalinata, principal carácter de los antiguos templos de Tula, Estado de Hidalgo, por remate del pórtico el símbolo del Sol, Tonatiuh, también colocaron grupos mitológicos en los pabellones derecho e izquierdo del edificio, a la diestra figuras de la diosa Centeotl, llevando de un lado a Tlaloc y del otro a Chalchiuhtlicue; en el pabellón izquierdo se representó a Xochiquetzal, a Camaztli y a Yucatecuhtli (Peñafiel cit. en Díaz y de Ovando, 1990). Un firme recordatorio de la política cultural que predominó en el porfiriato y que insistió en dar continuidad a la supuesta uniformidad del pasado antiguo.

5. La colonialidad dialogada y los procesos de valoración patrimonial

Desde el siglo XVIII, en Francia, se planteó la idea de que la nación estaba conformada por la población, un conjunto igualitario que pudiera conectarse a través de abarcar una homogeneidad cultural. En ese intento de comunión cultural, una de las condiciones que se dieron fue el olvido de la heterogeneidad existente, la cuál continúa hasta ahora en otra dimensión de control y poder a las multiplicidades que integran la sociedad actual. Aquella homogeneización invisibiliza a los pueblos originarios, sin un reconocimiento consciente de esa alteridad cultural, hay una colonialidad dialogada a través de esas narrativas de diferenciación a la “otredad”, pues se ha asumido que cualquier objeto prehispánico representa el pasado común, dejando lo indígena caracterizado como uno. Esta disociación a esa cultura que “no nos pertenece en un

momento presente” se dio desde el momento en que la disparidad entre conquistador y conquistado se basa en la idea de raza, lo que marca la supuesta supremacía o inferioridad entre personas y, por tanto, relaciones de dominación (Quijano, 2000: 122), y constituye la modernidad de la colonialidad mexicana, entendida con la ruptura de estas comunidades originarias a través de su pasado hecho piedra (Rufer, 2021). Ya lo mencionaba Justo Sierra en el capítulo de *Etnografía y demografía* del antecedente de *La Evolución política del pueblo mexicano*, “la conquista no acabó con la cultura, pero sí oprimió y explotó a la raza indígena” (1948)².

A partir de entonces, la idea del Estado nación se funda sobre las identidades sociales de la colonialidad (indígenas, mestizos, criollos, negros, europeos) y, por consiguiente, existe un conflicto de integración a tan diversos sistemas simbólicos culturales³ con los que en la individualidad nadie se reconoce, la alteridad está presente en todos los momentos de relación con el pasado y el patrimonio, ya sea de apropiación o de representatividad, dado que la diversa realidad fue silenciada y obligada a un ficticio sentido de pertenencia. Se dio el encumbramiento de la memoria del pasado, recurriendo a la fuerza persuasiva del relato mítico de lo prehispánico, relato sostenido a lo largo del tiempo. Esta atribución de identidad cultural ha representado un esfuerzo por comprender un mundo desconocido donde el hombre ha dispuesto permanentemente de un exceso de significación (Augé, 1996: 15).

El tránsito al siglo XX presentó nuevos retos en esa búsqueda identitaria y, por tanto, en las atribuciones de valor cultural. La continuidad entre el Porfiriato y la Revolución Mexicana parecía un descubrimiento de la mexicanidad, como lo afirmaba Octavio Paz: “Por la Revolución el pueblo mexicano se adentra en sí mismo, en su pasado y en su sustancia, para extraer de su intimidad, de su entraña, su filiación. De ahí su fertilidad, que contrasta con la pobreza de nuestro siglo XIX” (Paz, 1963: 116). Con estas bases homogeneizadoras y de alteridad es que se han entendido las herencias culturales y su construcción conceptual. Las esferas técnico académicas y políticas, principales gestoras de la activación patrimonial, se han aproximado y adjudicado valores a objetos para su conservación y transferencia a la sociedad, este proceso de patrimonialización puede encontrar respuesta desde cómo la interpretación corresponde a la distancia del hecho cultural y temporal entre el observador y lo que observa. Así como en un inicio se dio la objetivación de colecciones museísticas, para ser alabadas en sus recintos, se da paso a las escalas urbana y arquitectónica, como base patrimonial y sumando a la idea de Estado nación.

Las primeras nociones de “la arquitectura nacional”, incluso considerada como elemento constitutivo de la Patria, se pueden encontrar enlistadas en la recopilación de conferencias de Federico Mariscal: *La Patria y la Arquitectura Nacional* de 1915. Este arquitecto definió qué espacios como la casa, los colegios, los hospitales, hospicios y conventos, los edificios de gobierno y administración pública, las plazas, mercados, panteones, capillas e iglesias formarían parte del mosaico de edificios que, en sus palabras, debían amarse por estar en el suelo donde nacimos, y para que realmente fueran nuestros, debían ser fiel expresión de nuestra vida, costumbres y estar de acuerdo con nuestro paisaje, para poder llamarse obras de arte arquitectónico nacional (Mariscal, 1915: 9). Esta especie de primer catálogo marcó ineludiblemente parámetros de valoración sobre esta categoría ahora patrimonial, un acto selectivo que va a depender

² Dichos textos fueron publicados originalmente en 1899 en la Revista Nacional de Letras y Ciencias y posteriormente compiladas en *Ensayos y textos elementales de la historia*, 1948, UNAM, editado por Agustín Yáñez.

³ Lévi-Strauss define la cultura como un conjunto de sistemas simbólicos en los que en el primer rango están el lenguaje, las reglas matrimoniales, las relaciones económicas, el arte, la ciencia y la religión. (Augé, 1996: 15).

del momento histórico y su especificidad política y social en la determinación de su calidad de “lugar” en lo urbano y arquitectónico. Entendido desde la perspectiva de Marc Augé (1996), quien considera un lugar antropológico, cuando la identidad, las relaciones y la historia de los que habitan se inscriben en el espacio.

Es por lo anterior que la tutela, la institucionalización y la actuación del patrimonio no han sido establecidas desde una postura objetiva, sino desde posiciones subjetivas, pues el sujeto es producido a través y dentro del discurso, en formaciones discursivas específicas e históricamente situadas (Aquino, 2013: 261). De esa manera, todos los gestores de la herencia cultural, dependiendo de la época, son sujetos a una ideología representativa, a partir de la cual poseen y disponen de un conocimiento y con ello un poder de decisión y ejecución.

Por consiguiente, las categorías del patrimonio han intentado siempre recaudar un provecho a favor del relato que no cuestione las ideas implantadas que tanto esfuerzo significaron: leyes, instituciones y educación. De tal suerte que los rangos de valor han oscilado en el tiempo y sido aplicados a voluntad de los grupos en el poder. Como una de las tantas muestras que se podrían mencionar es la transformación en el ámbito urbano arquitectónico con la apertura de la Avenida 20 de Noviembre en el Centro Histórico de la Ciudad de México en 1933 o las excavaciones a tan solo unas cuadas en el centro político y cultural del país, para sacar a la luz los restos del Templo Mayor en 1978. En ambos casos se destruyeron manzanas de edificaciones coloniales, otorgando trascendencia indisputable de preservación de uno por sobre el otro. Estas jerarquías simbólicas subyacen en la definición y en las políticas de conservación del patrimonio (Rosas-Mantecón, 2003).

6. El culto al héroe y la ciudad

La alusión patrimonial sale de las vitrinas y se condensa en las calles, no solamente en lo urbano arquitectónico, sino en la exaltación del relato del pasado que ha marcado el pensamiento y la subjetividad del culto a lo histórico, lo estético, lo monumental y lo heroico, anclando también al monumento conmemorativo al discurso ideológico y formal. En 1864 el emperador Maximiliano mandó a poner una placa alusiva a la memoria del héroe D. Miguel Hidalgo y Costilla en la casa donde proclamó la Independencia de México y con ello uno de los primeros momentos de enaltecimiento del culto al héroe que encarna y personifica estos valores colectivos identitarios (González-Varas, 2014: 70).

Estos relatos se han dado en la representación alegórica tradicional que se ha impuesto no solo culturalmente sino también desde la política y el poder. El monumento conmemorativo ha sido anclado imperativamente sobre el espacio vivido, aquel espacio discursivo y lleno de símbolos no verbales, dominado y recubierto metafóricamente (Lefebvre, 1991). Así la perpetuación heroica le confiere tanto a los edificios como al espacio público la función de trasladar mensajes propagandísticos, por ejemplo, la localización de monumentos de pedestal ha tenido correspondencias tanto figurativas como espaciales, en consonancia, a finales del XIX y principios del XX se colocaron en la Ciudad de México: el Monumento a José María Morelos y Pavón (1865) en la antes Plaza Guardiola (hoy cruce de Eje Central y Madero), el Monumento a Colón (1877) en la 1era glorieta del Paseo de la Reforma, el Monumento a Cuauhtémoc (1878) en la 2da glorieta, el Monumento a los Niños Héroes (1880) en Chapultepec, el Monumento a Juárez (1910) en el costado de la Alameda, y el Monumento a la Independencia (1910) en Reforma.

El primero de estos monumentos enlistados fue también el primero en desplazarse de su sitio originario, desde la plaza Guardiola, en 1867, Morelos se trasladó a la plaza de

la Santa Veracruz y en 1924 a Tepito, entonces colonia de La Bolsa, situación que causó disgusto a la sociedad, los encabezados de la prensa sugerían la banalización del acto “cual si se tratará de un macetón...”, no se explica la motivación política o discursiva, pero la postura de la época se puede leer en la nota: “...no hay sitio más digno para perpetuar la memoria del héroe de nuestra libertad [...] la estatua de Morelos, el altar en donde se ha rendido homenaje [...] a las preclaras figuras de la Patria” (*Excélsior*, 1924). La importancia del relato espacial cobra fuerza en este ejemplo, ya que el monumento cambia su relación socio espacial y por tanto su validez, ya sea como elemento estético o conmemorativo.

En este mismo orden de ideas, el resto de los “santos”, héroes sacralizados asentados sobre Paseo de la Reforma, hijo híbrido del “culto a lo europeo y el orgullo del pasado indígena” (Martínez Assad en Lavrin, 2007: 374), avenida consolidada a finales del siglo XIX (*vid.* Fig. 4) que albergó en su momento a un rey español, un marino genovés, dos líderes aztecas y un sinnúmero de ilustres mexicanos decimonónicos ligados a una alegoría de la independencia, abstraída en una columna que sostiene una victoria alada, es la muestra de que uno de los principales corredores de la Ciudad de México es producto del proyecto de construcción de la identidad nacional (Lavrin, 2007: 375). Ofrece un catálogo de héroes que construye la tradicional épica narrativa que relaciona la historia con la memoria, dentro de un contexto espacial que incluye procesos ideológicos, institucionales y económicos, que conforma un conjunto indisoluble de espacio, memoria tradicional y monumentos conmemorativos de pedestal.

Figura 4. Paseo de la Reforma, circa 1900

Fuente: Mediateca INAH.

7. Rupturas y continuidades del Estado nación en el discurso político

Para Machuca (2005), desde finales del siglo XX se ha dado una desideologización del Estado; las naciones se han dejado de organizar como unidades endógenas, lo que impacta en la idea de cultura y nación como un todo monolítico y homogéneo. Las valoraciones han cambiado, no de manera general, sino focalizadas, la política impregnada en los monumentos causa incomodidad en los albores del siglo XXI, el Estado nación y su pervivencia no coexisten con la multiplicidad de identidades y disidencias, y es precisamente en el espacio público, en la inmediatez relacional del

espacio social, donde se abren las grietas que separan a ese objeto incólume de la colectividad no uniforme, silenciada y cada vez más fragmentada.

En 2021 se retira, después de 144 años, la figura de Colón de este espacio condensado social y políticamente, el Paseo de la Reforma, acto más con tintes conservaduristas que en la línea de la decolonialidad. Una escultura que cae en la retórica monumental tradicional de la cual hoy se desconfía, pues reproduce ciega, mecánica y enfáticamente hechos y mensajes predeterminados, sin relato y, por tanto, sin una conexión con el presente. La obsesión por la inmovilidad y por la férrea voluntad de imponer un mensaje terminan por acaecer en el olvido, que es “el precio que ha de saldar la vanidad de la memoria” (González-Varas, 2023: 180).

Esta ausencia repentina dio paso a la apropiación de un espacio de significados, en lo público y colectivo de la ciudad. Llegan los tiempos del antimonumento, de la fragmentación de la identidad, esto es, de la memoria. En este contexto, ya no se admite la presencia de una memoria cerrada, sagrada, eterna e impositiva (González-Varas, 2023: 19). El antimonumento, también nombrado contramonumento, término enunciado por James Young en 1992 en la Alemania recién unificada, emerge como descarado y dolorosamente consciente de sí mismo, como espacio conmemorativo que desafía las premisas propias del ser y ante la necesidad de recordar el pasado (Young, 1992: 271). En este siglo XXI se ha cuestionado al patrimonio sacralizado y su vinculación con la memoria histórica, que ha dejado de dialogar con los sucesos de la siguiente historia que se va construyendo y trata de encontrar su lugar, ya no desde el discurso, sino desde la emoción.

La sociedad en México ha ido señalando y creando antimonumentos como mecanismos de evocación a los “otros”, a los excluidos, marginados y olvidados: en 2015 se levantó “+43” dedicado a los estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa; en 2017 “49ABC” a las víctimas de la tragedia de la guardería ABC; en 2018 “+65” a los mineros fallecidos en la mina carbonífera Pasta de Conchos, los tres en un lugar de visibilidad sobre Paseo de la Reforma. En 2021 se erige en la misma avenida la Antimonumenta de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, su particularidad es que se sitúa en un espacio con previa carga patrimonial y monumental, pues se da en el vacío que se produjo por el retiro del monumento a Colón, un trasfondo que la diferencia de los contramonumentos antes mencionados.

Esta antimonumenta ha lidiado por sí misma por su espacio y su validación. No es un discurso unilateral, sino producido desde la colectividad, atendiendo a los micro-relatos, los testimonios personales, los recuerdos particulares, las memorias afectivas o reclamaciones de identidad (González-Varas, 2023). Es, además, defendida y conquistada por grupos de mujeres que han logrado apropiarse de un espacio significativo en contra de los deseos tradicionales del Estado, ya que en ese mismo sitio se pretendía colocar una escultura que figurativamente simboliza a una mujer indígena, impulsando nuevamente a “nuestras raíces del pasado” a través de un objeto que fuerza valores no dialogados con su población. La primera y fugaz propuesta realizada por un artista mexicano fue una escultura que de manera alegórica parecía reinterpretar a las cabezas colosales olmecas en versión femenina; finalmente, la jefatura de gobierno de la capital del país prefirió colocar, en 2023, a unos cuantos metros de dicha glorieta, la reproducción de la pieza 'La joven de Amajac' (*vid.* Figs. 5 y 6), escultura de la cultura huasteca de un personaje femenino encontrada en Hidalgo de Amajac en el Estado de Veracruz. Nuevamente repercute el discurso del valor de lo antiguo, pero ahora con nuevos tintes acerca de los “vencidos de otros tiempos” y de una supuesta subalternidad, pues “es indígena, es mujer, es joven, pero, al mismo tiempo fue gobernante [...], es un símbolo de la lucha anticolonialista y antirracista” (Díaz, 2023). La resonancia del

Estado nación que se basa en el pasado prehispánico sigue tejiendo en nuestro siglo XXI testimonios no vividos en una obsesión por los contenidos vacíos para una sociedad que intenta ser activa, reflexiva y participativa de su identidad y su memoria.

Figuras 5 (La Joven de Amajac) y 6 (La glorieta de las mujeres que luchan), 2024

Fuente: Fotografías de Yúmarí Pérez.

La distensión entre los antimonumentos y los monumentos es su entendimiento desde la patrimonialidad, con la asignación de valores que, como se ha desarrollado a lo largo de este texto, provienen de la construcción de una idea unificada de nación, sin una exploración auténtica que ayude a su comprensión, basados y producidos en las esferas políticas que de inicio crearon desigualdad en la participación de quienes erigen memorias y valores. La intención del patrimonio es ser un lugar de cohesión y de encuentro, un elemento que ayude a tejer tramas sociales, lo cual tiene un sentido fecundo. Se dice que no hay pasado sin historia, pero sí hay historia sin pasado, la institucionalización de la historia se ha encargado de representarla a modo, dejando de lado a las personas y a la posibilidad de su apropiación para hacerla suya y, por tanto, identificarse con ella. (Rosas-Mantecón, 2003).

8. Reflexiones finales

A modo de cierre, se puede afirmar que la construcción nacionalista, desde hace poco más de 200 años, ha sido un discurso tan arraigado a la cultura y a la educación que sigue permeando en la formación identitaria y la relación que se tiene con la herencia cultural. Las jerarquías, diferencias y apropiaciones del patrimonio han estado fuertemente ligadas a esa mexicanidad impuesta, oficial y reproductiva del pasado distante. Actualmente, tanto el pasado prehispánico como el colonial e incluso el del México moderno son conformantes de esas reproducciones historiográficas. Esa historia construida como un solo relato a través de la cultura de los museos y la conservación patrimonial ha llevado hasta el momento una línea que marca la forma de preservar y proteger a esta herencia. No obstante, en el presente se construye activamente lo contramonumental desde las voces de la colectividad por la búsqueda de una identidad propia apelando a las memorias perdidas.

Es por lo anterior que la autenticidad del antimonumento, creado desde las memorias íntimas y de las emociones empáticas, ha encontrado su lugar en la sociedad. Con una estética antfigurativa, efímera, sin presunción y a ras del piso, despliega en el

espectador el acto de la rememoración, del encuentro y la vinculación. En este escenario se plantea la posibilidad de que lo patrimonializado, ya sean objetos de museo, arquitectura o monumentos públicos, tengan una oportunidad para retornar, a partir del proceso de extravío al que han entrado, a un nuevo lugar, reinventados, reinterpretados, re-entendidos, como vestigios o chispas fugaces susceptibles a recomponerse, recuperarse y redimir sus memorias (Benjamin en González-Varas, 2023: 180). La falta del pensamiento crítico en la educación patrimonial y la pugna del Estado por su veneración y solemnización se impuso con tal fuerza que las reacciones en tiempos recientes han sido de cuestionamiento y negación (Pérez y Ramiro, 2020). Interrogar desde dónde y cómo se significan los objetos del pasado abre la oportunidad para reinterpretarlos y evocar lo que la sociedad disponga, ya sea la memoria o el olvido.

Articular históricamente el pasado no significa conocerlo tal como fue en concreto, sino más bien adueñarse de un recuerdo semejante al que brilla en un instante de peligro.

Sobre el concepto de historia, de Walter Benjamin, en Löwy, 2003: 75.

9. Bibliografía

- Aquino, A. (2013). La subjetividad a debate, *Sociológica*, 80(29), 259-278.
- Augé, M. (1996). *El sentido de los otros*. Barcelona: Paidós.
- Bonfil-Batalla, G. (1990). *México profundo: una civilización negada*. México: CNCA-Grijalbo.
- Cottom, B. (2008). *Nación, Patrimonio Cultural y Legislación: los debates parlamentarios y la construcción del marco jurídico federal sobre monumentos en México, siglo XX*. México: Ed. Porrúa.
- De Certeau, M. (2007). *La invención de lo cotidiano*. México: UIA.
- Díaz, O. (2023). “¡Sí se pudo!” Dice Batres al develar la escultura de 'La Joven de Amajac' sobre Reforma, *El Universal*, 23 de julio. [Consultado 07/03/2024] <https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/si-se-pudo-dice-batres-al-develar-la-escultura-de-la-joven-de-amajac-sobre-reforma/>
- Díaz-Polanco, H. (2006). *Elogio de la diversidad*. México: Siglo XXI.
- Díaz y de Ovando, C. (1990). México en la Exposición Universal de 1889. *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, 16 (61), 109-171. <https://doi.org/10.22201/iie.18703062e.1990.61.1576>
- El Diario del Imperio*. Parte oficial, 5 diciembre de 1865.
- Espinosa de los Monteros, J. J. (1827). *Memoria del Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores de la República Mexicana, leída en la Cámara de Diputados el 10, y en la de Senadores el 12 de enero de 1827*. México: Secretaría de Relaciones Exteriores.
- Excelsior* (1924). Cual si se tratará de un macetón o de un pegaso va a ser cambiada de lugar la estatua del invicto cura Morelos, 9 de abril de 1924, núm. 2579, 2ª sección, p. 1.
- Florescano, E. (2014). *Memoria mexicana*. 3a ed. México: Fondo de Cultura Económica.
- Florescano, E. (1997). La creación del Museo Nacional de Antropología. En Florescano, E. Coord.: *El patrimonio nacional de México*. México: CONACULTA, FCE, 147-171.
- González-Varas, I. (2023). *El culto a la materia. Ética y estética*. Madrid: Ediciones Cátedra.

- González-Varas, I. (2014). *Las ruinas de la memoria. Ideas y conceptos para una (im)posible teoría del patrimonio cultural*. México: Siglo Veintiuno Editores.
- Lavrin, A. (2007). Reseña de 'La patria en el Paseo de La Reforma', de Carlos Martínez Assad, *Revista Mexicana de Sociología*, 69(2), 373-380, <https://revistamexicanadesociologia.unam.mx/index.php/rms/article/view/6094/5615>
- Lefebvre, H. (1991). *The Production of Space* (La producción de l'espace). Trad. D. Nicholson-Smith. Oxford: Basil Blackwell.
- Lombardo, S. (1997). El Patrimonio arquitectónico y urbano (de 1521 a 1900), en Florescano, E. Coord. *El Patrimonio Nacional de México*, dos tomos, México: CONACULTA - Fondo de Cultura Económica, 198-240.
- Löwy, M. (2003). *Walter Benjamin: aviso de incendio. Una lectura de las tesis 'Sobre el concepto de historia'*, México: Fondo de Cultura Económica.
- Luck, E. (2009). Museums and the Narrative Representation of the Nation: Mexico's Museo Nacional de Arte. *MHRA Working Papers in the Humanities*, 4, 34-42.
- Machuca, J. A. (2005). Reconfiguración del Estado-Nación y cambio de la conciencia patrimonial en México, en H. Rosales & R. Béjar, Coords. *La identidad nacional mexicana como problema político y cultural. Nuevas miradas*. Cuernavaca: CRIM, UNAM, 105-175.
- Mariscal, F. (1915). *La Patria y la Arquitectura Nacional*. México: Universidad Popular Mexicana.
- Martínez, F. (2013). Representing the nation: art and identity in Porfirian Mexico, *National Identities*, 15(4), 333-355.
- Morales, L. (2009). Límites narrativos de los museos de historia, *Alteridades*, 19(37), enero-junio, México: UAM Iztapalapa, 42-56.
- Paz, O. (2004). *Los Privilegios de la vista II. Arte de México*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Paz, O. (1963). *El laberinto de la soledad*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Pérez, Y. y Ramiro, D. (2020). Monumentos confrontados: nuevos roles para el patrimonio ante los desencuentros sociales, *Arquitecturas del Sur*, 38(58), 44-61. <https://doi.org/10.22320/07196466.2020.38.058.03>
- Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En Lander, E. Comp. *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*. Buenos Aires: CLACSO. <https://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/lander.html>
- Rico, L. F. (2008). El Museo Nacional de México. Una lucha por los espacios, *Boletín de Monumentos Históricos*, (14), 55-67.
- Rosas-Mantecón, A. (2003). Los usos del patrimonio cultural en el Centro Histórico, *Alteridades*, 13(26), 35-43.
- Rozental, S. (2011). La creación del patrimonio en Coatlinchan: ausencia de piedra, presencia de Tlaloc, en Escalante Gonzalbo, P. Coord. *La idea de nuestro patrimonio histórico y cultural*. México: CONACULTA, 341-361.
- Rufer, M. (2021). Hablemos de Patrimonio, memoria y gubernamentalidad, en *Gestor Cultural MX*, [en línea]. <https://www.youtube.com/watch?v=tRgt89w2NcI>
- Villoro, L. (1998). *Estado plural, pluralidad de culturas*. México: Paidós, Facultad de Filosofía y Letras UNAM.
- Young, J. (1992). The Counter-Monument: Memory against Itself in Germany Today, *Critical Inquiry* 18(2), 267-296. <http://www.jstor.org/stable/1343784>

* * *

Yúmari Pérez Ramos es Doctora en Ciencias del Hábitat por las Universidades Autónoma de San Luis Potosí y Autónoma de Yucatán. Arquitecta y Maestra en Arquitectura del campo de conocimiento Restauración de Monumentos, por la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Realizó una estancia de investigación en la Maestría en Conservación y Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Especialista en Museografía por la ENCRYM-INAH. Es profesora y tutora del Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura de la UNAM, y profesora de Proyectos desde 2012 en la licenciatura en Arquitectura. Autora de artículos y capítulos de libros en temas relacionados con el estudio del patrimonio arquitectónico.

Diana Ramiro Esteban es Arquitecta por la UIA, y maestra en el campo de la Restauración de Monumentos y Doctora en Arquitectura por la UNAM. Investigadora titular de la Facultad de Arquitectura de la misma universidad desde 1997, su obra académica se interesa en el estudio de la historia de la arquitectura y de las ciudades, así como en la interpretación del patrimonio en sus contextos histórico y actual. Es profesora de la asignatura Teoría y conceptos de la Restauración en el Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura de la UNAM en el que participa como docente y tutora desde 1995.